

РУКОВОДСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна

преподаватель кафедры

начального образования Бухарского ГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313938>

Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ организации непрерывной педагогической практики квалификационной практики собрание студенты совместно со своим руководителем практики (методистом) от университета по методической работе прибывают на место прохождения непрерывной педагогической практики и встречаются с представителями администрации.

Ключевые слова: Квалификационная практика, администрация, методическая работа, педагогическая практика.

Общее руководство непрерывной педагогической практики осуществляется ректором Университета и директором образовательного учреждения.

Они осуществляют:

- проверку подготовленности общеобразовательных учреждений и заключение договоров на проведение педагогической практики;
- контроль действий методистов с руководителями практики от университета по методической, воспитательной и психологической работах;
- организацию и проведение со студентами инструктивного совещания и конференции по итогам практики, а также проведение открытых занятий, классных и внеклассных мероприятий (школьных и внешкольных мероприятий), выполнения индивидуальных планов прохождения непрерывной педагогической практики;
- подытоживание педагогического опыта проведения непрерывной педагогической практики в общеобразовательных учреждениях (государственные и частные школы) и внесение основательных предложений по усовершенствованию и развитию ее организации [9, стр.9].

В течение прохождения непрерывной педагогической практики приказом ректора за каждым студентом-практикантом лично закрепляется *руководитель практики по методической работе от университета*

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

(методист) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры (должность не имеет значение, важен опыт работы), в обязанности которого входит:

- обеспечение участие студентов-практикантов на конференциях, на совещаниях по итогам прохождения непрерывной педагогической практики;

- проведение разъяснительных работ по охране труда с закрепленными приказом ректора студентами с обязательной регистрацией в протоколе проверки знаний по мерам безопасности (подпись реестров);

- оказание методической помощи студентам в составлении индивидуальных планов прохождения практики, их утверждение и систематическая проверка их выполнения;

- оказание помощи студентам-практикантам в проектировании и проведении современных уроков согласно индивидуальному плану прохождения практики;

- оказание помощи студентам в разработке и применении современных методов и средств обучения на уроке;

- индивидуальное посещение и подробный письменный анализ сорока-пятидесяти уроков, проводимых каждым студентом-практикантом;

- регулярная проверка дневников и отчетов практикантов о выполнении индивидуального плана прохождения непрерывной педагогической практики;

- составление характеристики-отзыва на студента-практиканта по итогам прохождения непрерывной педагогической практики с выставлением отметки по разделу (по десятибалльной системе);

- внесение соответствующих предложений по улучшению организации непрерывной педагогической практики [9, стр11].

В обязанности руководителя организации непрерывной педагогической практики по воспитательной работе от университета *входит:*

- обеспечение участия студента-практиканта на конференциях, на совещаниях, родительских собраниях, классных и внеклассных собраниях по итогам непрерывной педагогической практики;

- оказание методической, воспитательной помощи в изучении и анализе плана духовной и воспитательной работы, должностных

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

обязанностей и плана работы классного руководителя (проведение классных часов, собраний с мальчиками, собраний с девочками), а также включение в индивидуальный план прохождения непрерывной педагогической практики тематики воспитательных мероприятий (плановых, календарных, тематических, внеплановых);

- оказание конструктивной поддержке в изучении основных направлений духовной и воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях (школы - государственные и частные);

- раскрытие основной деятельности, содержания и приоритетных направлений деятельности педагогов;

- оказание помощи в прикреплении, сценариев воспитательных мероприятий, проводимых студентами согласно индивидуальному плану;

- посещение ежемесячных уроков, классных и внеклассных мероприятий, проводимых каждым студентом-практикантом, анализ (в письменной форме) качества их проведения с выставлением отметки по разделу (по пятибалльной системе) для аттестационной комиссии;

- внесение конструктивных предложений по совершенствованию организации непрерывной педагогической практики.

В обязанности *методиста университета по организации непрерывной педагогической практики* входит:

- обеспечение участие в совещании и конференции по итогам непрерывной педагогической практики;

- предназначение, сущность и приоритетные направления психолого-педагогической работы классного руководителя;

- оказание квалифицированной педагогической помощи в составлении содержания мероприятий психолого-педагогического раздела индивидуального плана прохождения непрерывной педагогической практики студента;

- организация по проведению совещаний, организация консультаций по непосредственно на непрерывную педагогическую практику по составлению психолого-педагогической характеристики личности учащегося и выполнению задания по гигиене учебного процесса;

- анализ (в письменной форме) качества выполнения заданий по психолого-педагогическому разделу индивидуального плана прохождения непрерывной педагогической практики с выставлением баллов (по десятибалльной системе) в отчете;

•внесение конструктивных предложений по совершенствованию организации непрерывной педагогической практики.

Анализ организации непрерывной педагогической практики квалификационной практики собрание студенты совместно со своим руководителем практики (методистом) от университета по методической работе прибывают на место прохождения непрерывной педагогической практики и встречаются с представителями администрации, которые знакомятся со студентами, закрепляют их за непосредственными руководителями классными руководителями и учителями-предметниками – и проводят ознакомительную работу.

Основная литература:

1. Методические рекомендации и программа первой педагогической практики Минск БНТУ 2012. -56с. Елисеев С.Л. Педагогическая практика: Методическое пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». –Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 28.
2. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. Язык и речь в преподавании русского языка в школе //современные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – с. 218-220.
3. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154
4. Садуллоева М. Г. Гуманизация отношений в системе «Учитель-учащийся»-установление связей сотрудничества //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 8-3 (49). – С. 103-104.
5. Садуллоева М. Г. ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, НА ПРИМЕРЕ БАСНИ ГУЛХАНИ «РАССКАЗЫ О СОВЕ» //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 218-220.
6. Gaybulloevna S. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED EDUCATION //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 102-106.
7. Sadulloeva M. “NATIONAL CULTURE IN THE FABLES OF GULHANIY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.

8. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
9. Ярашов М. ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ О’РНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
10. Ярашов М. BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATEMATIKA TA’LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
11. YARASHOV M. BOSHLANG’ICH TA’LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
12. YARASHOV M. BOSHLANG’ICH TA’LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
13. YARASHOV M. BOSHLANG’ICH SINFLARDA FANLARNI O’ZARO INTEGRATSIYALASHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
14. YARASHOV M. BOSHLANG’ICH TA’LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.
15. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
16. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.

